

Controle de Manipulador Robótico em Tempo Real com FPGA como Núcleo de Processamento Reconfigurável

Cledilson Pereira Pinto Filho Diego da Silva Campos do Nascimento Leandro Ariel Almeida do Nascimento
IFMA Monte Castelo *IFMA Monte Castelo* *IFMA Monte Castelo*
pereirapinto@acad.ifma.edu.br diego.nascimento@acad.ifma.edu.br leandroariel@acad.ifma.edu.br

Tatiana Izidio de Oliveira
IFMA Monte Castelo
tatiana.i@acad.ifma.edu.br

Resumo—Este estudo detalha o desenvolvimento de uma arquitetura de co-design hardware/software para o controle em tempo real de um manipulador robótico de 3 graus de liberdade (DOF - Degrees of Freedom). A arquitetura particiona o sistema, utilizando uma FPGA (Field-Programmable Gate Array) como a unidade central de processamento para a lógica de automação, e um microcontrolador Raspberry Pi Pico W (embarcado na placa BitDogLab) como um controlador de periféricos dedicado (HAL - Camada de Abstração de Hardware). O microcontrolador atua como escravo, responsável exclusivamente pelas tarefas de baixo nível: geração de PWM (Pulse Width Modulation) para os servos SG90 e leitura da interface de usuário (joystick e botões). O núcleo do sistema, residente na FPGA, é projetado para executar a lógica de alto nível, como gravação e reprodução de movimentos. O firmware do Pico (SDK em C) é implementado com foco na eficiência e na robustez da interface de comunicação (UART-Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), que permite ao Pico W servir como uma ponte de I/O ágil para os comandos do mestre FPGA. Medidas de segurança, como a parada ativa dos servos (PWM = 0), foram implementadas no escravo para garantir eficiência e estabilidade.

Index Terms—Sistemas Embarcados, Co-Design FPGA, Manipulador Robótico, Controle em Tempo Real, Raspberry Pi Pico W, HAL.

I. INTRODUÇÃO

Manipuladores robóticos são componentes essenciais na automação industrial, na manufatura aditiva e na prototipagem de sistemas mecatrônicos. O desenvolvimento de sistemas de controle eficazes para esses manipuladores é um desafio central na engenharia, exigindo uma arquitetura que equilibre capacidade de processamento em tempo real, interfaces de usuário intuitivas e custos de implementação acessíveis [1].

O controle de manipuladores com múltiplos graus de liberdade (DOF) depende fundamentalmente da geração precisa e concorrente de múltiplos sinais de Modulação por Largura de Pulso (PWM) para acionar os servomotores. A capacidade de traduzir a intenção de um operador (via joystick, por exemplo) ou comandos de uma sequência autônoma em movimentos fluidos e estáveis é uma tarefa clássica de sistemas embarcados de tempo real [2].

Contudo, a problemática central no desenvolvimento de protótipos de robótica avançada reside na complexidade de criar uma base de controle robusta. Frequentemente, a lógica de aplicação de alto nível (como automação, gravação de movimentos ou cinemática inversa) é misturada com o código de controle de hardware de baixo nível (leitura de ADCs (Analog-to-Digital Converter), geração de PWM). Esta abordagem monolítica torna o sistema difícil de depurar, manter e, crucialmente, de expandir. A integração de hardware de processamento mais avançado, como FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) para tarefas de automação, torna-se impraticável sem uma arquitetura de software modular.

Nesse sentido, a literatura aponta para abordagens de co-design hardware/software como uma solução eficaz [3]. Esta metodologia propõe o particionamento do sistema: um microcontrolador (MCU) é usado para o que faz de melhor (tarefas sequenciais e controle de I/O em tempo real), enquanto a FPGA é alocada para tarefas que exigem paralelismo massivo e lógica customizada [4]. A ascensão de plataformas de baixo custo e alto desempenho, como o microcontrolador Raspberry Pi Pico [5], tornou a prototipagem de tais sistemas híbridos mais acessível do que nunca.

Embora muitos projetos demonstrem o controle de servos com um microcontrolador, falta na literatura de prototipagem uma abordagem que trate o sistema de controle manual não como o projeto final, mas como uma Camada de Abstração de Hardware (HAL-Hardware Abstraction Layer) robusta, especificamente projetada para servir como um escravo de I/O para um núcleo de processamento reconfigurável (FPGA).

Diante deste panorama, o presente trabalho se distingue ao propor o projeto, implementação e validação de um sistema de controle em tempo real para um manipulador robótico de 3 DOF, que atua como a infraestrutura fundamental (Fase 1) para um futuro sistema de automação baseado em FPGA (Fase 2). Utilizando o kit BitDogLab com o Raspberry Pi Pico W e firmware em C (Pico SDK), este artigo detalha:

A implementação de controle PWM preciso e seguro, incluindo uma lógica de parada ativa (PWM=0) para eficiência

energética e estabilidade.

O desenvolvimento de uma interface de controle manual intuitiva via joystick, com lógicas de Tank Drive e Shift de eixos.

A criação de uma arquitetura de software modular que abstraia o hardware (HAL).

A validação da interface de comunicação (UART) que permitirá ao Pico W atuar como um controlador de periféricos para uma FPGA Tang Nano 20k, que por sua vez executará a lógica de automação (gravação e reprodução de movimentos).

II. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Sistemas Embarcados

Sistemas embarcados são sistemas computacionais dedicados a funções específicas, por vezes, com requisitos de processamento em tempo real, integrados como parte de um sistema maior. Diferentemente dos computadores de propósito geral, eles são projetados e otimizados para tarefas particulares, operando sob restrições de custo, tamanho, consumo de energia e desempenho [6].

A presença de sistemas embarcados no nosso dia a dia é onipresente e fundamental, moldando a forma como interagimos com a tecnologia e impulsionando a inovação em diversos setores. Eles são a espinha dorsal de inúmeros dispositivos que utilizamos diariamente, desde smartphones e wearables até eletrodomésticos inteligentes, veículos autônomos, equipamentos médicos e infraestruturas industriais [7], [8].

Estes sistemas são encontrados em automação industrial, dispositivos médicos, eletrodomésticos, veículos e na Internet das Coisas (IoT) [9]. A arquitetura de um sistema embarcado inclui um microcontrolador ou microprocessador, memória, interfaces de entrada/saída (I/O), sensores e atuadores específicos para a aplicação [10].

O software embarcado, frequentemente desenvolvido em linguagens como C ou C++, é crucial para gerenciar o hardware eficientemente e atender às restrições de tempo e energia [11]. A conectividade sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth, é uma tendência crescente, especialmente em aplicações IoT, permitindo que sistemas embarcados se comuniquem com outros dispositivos e servidores em nuvem para monitoramento remoto, controle e coleta de dados [12], [13].

A constante evolução tecnológica e a crescente demanda por soluções inteligentes e conectadas impõem novos desafios e impulsionam tendências na área de sistemas embarcados. Um dos principais focos é a segurança e a confiabilidade. Com a interconexão crescente desses sistemas, a proteção contra ataques cibernéticos e a garantia de operação contínua tornam-se primordiais, especialmente em aplicações críticas como veículos autônomos e dispositivos médicos [14], [15]. A complexidade inerente a esses sistemas, que combinam hardware e software altamente especializados, exige metodologias de design robustas e rigorosos processos de validação e verificação para assegurar sua integridade e desempenho [16].

Uma tendência notável é a integração crescente de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML-Machine Learning) nos sistemas embarcados. A capacidade de

processar dados localmente e tomar decisões em tempo real, sem a necessidade de constante comunicação com a nuvem, impulsiona o desenvolvimento de dispositivos mais autônomos e eficientes. Isso é particularmente relevante para aplicações de visão computacional em tempo real e processamento de linguagem natural em dispositivos de borda (edge devices) [17], [18]. A otimização do consumo de energia para essas tarefas intensivas em processamento é um foco contínuo de pesquisa e desenvolvimento.

Outro ponto de relevância é a evolução das plataformas de desenvolvimento para sistemas embarcados. Ferramentas e ambientes de programação que facilitam a prototipagem rápida e a depuração de código são cruciais para acelerar o ciclo de desenvolvimento e reduzir custos [19]. A popularização de plataformas de hardware de baixo custo e código aberto, como o Raspberry Pi e o Arduino, tem democratizado o acesso à tecnologia embarcada, permitindo que um leque mais amplo de desenvolvedores e entusiastas experimente e crie soluções inovadoras [20].

A Indústria 4.0 e a Internet das Coisas (IoT) continuam a ser grandes impulsionadores para a evolução dos sistemas embarcados. Nesses cenários, a capacidade de coletar e transmitir dados de forma eficiente, bem como a interoperabilidade entre diferentes dispositivos e plataformas, são aspectos fundamentais. Isso exige que os sistemas embarcados sejam projetados com flexibilidade e escalabilidade em mente, capazes de se adaptar a novas tecnologias e padrões de comunicação [21], [22].

Diante desse cenário de constante evolução, a área de sistemas embarcados enfrenta a necessidade premente de novos projetos que foquem no avanço, explorando novas arquiteturas, algoritmos e materiais, e, crucialmente, que permitam o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo. Isso é vital para a democratização do acesso à tecnologia e para a expansão da Indústria 4.0, tornando-a viável para um leque mais amplo de empresas e aplicações [23], [24].

B. Braço Robótico

O MeArm V0.4 é um braço robótico de código aberto (open hardware), notável por seu design compacto de quatro eixos (4-DoF) (phenoptix, 2014). Geralmente fabricado sob demanda com corte a laser (acrílico) ou impressão 3D, ele é operado por quatro servomotores padrão de baixo custo (Hackaday.io, 2014).

Profissionalmente, sua principal aplicação é como uma plataforma ágil para prototipagem rápida e validação de algoritmos de controle robótico (DroneBot Workshop, 2017). Ele serve como um hardware de teste acessível para engenheiros validarem a implementação de modelos de cinemática direta e inversa (Loginov, 2025), permitindo o desenvolvimento de firmware (em C++ ou Python) antes da aplicação em sistemas industriais mais complexos.

Sua importância para o mercado de sistemas embarcados deriva de seu papel como ferramenta de P e D. O MeArm V0.4 não possui processamento próprio; ele exige a integração de um controlador embarcado externo (como Arduino ou

Raspberry Pi) (phenoptix, 2014). Isso força os desenvolvedores a implementar e validar o controle de hardware de baixo nível, especificamente a geração de sinais PWM (MeArm Store, 2025), acelerando o ciclo de desenvolvimento de firmware para automação e reduzindo os custos de validação de conceitos de integração hardware-software (IJERT, 2025). Na Figura 1, observa-se o braço robótico MeArm V0.4.

Figura 1. Braço Robótico
Fonte: MeArm

C. FPGA

Um FPGA, ou Field-Programmable Gate Array (Arranjo de Portas Programável em Campo), é um circuito integrado que pode ser programado ou, mais precisamente, configurado pelo usuário final após a fabricação. Pense nele como um chip de hardware em branco, composto por milhares ou milhões de blocos lógicos idênticos que podem ser conectados de inúmeras maneiras. Diferente de um processador (CPU), que executa uma lista de instruções de software, um FPGA implementa a lógica diretamente em hardware. Isso permite a criação de circuitos digitais totalmente personalizados para uma tarefa específica, oferecendo um desempenho muito superior para certas cargas de trabalho. FPGAs preenchem uma lacuna crucial entre microprocessadores de software programável e ASICs (Application-Specific Integrated Circuit) de hardware de função fixa. Eles oferecem um equilíbrio único de flexibilidade e desempenho que é essencial para o desenvolvimento de sistemas digitais modernos. — Scott Hauck e André DeHon, em seu livro *Reconfigurable Computing: The Theory and Practice of FPGA-Based Computation*. [3]

A combinação única de desempenho, flexibilidade e capacidade de reconfiguração torna os FPGAs aplicáveis em uma vasta gama de setores onde a alta velocidade, o processamento

paralelo e a baixa latência são críticos. Eles são a escolha ideal quando a velocidade de um hardware dedicado é necessária, mas o custo e o tempo de desenvolvimento de um chip customizado (ASIC) são proibitivos. O verdadeiro poder dos FPGAs reside na sua capacidade de explorar o paralelismo em um nível massivo. Para algoritmos que podem ser decompostos em tarefas paralelas, os FPGAs podem superar as CPUs tradicionais em ordens de magnitude. — Steve Kilts, em *Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization*. [25] Na Figura 2, observa-se a Placa FPGA.

Figura 2. Placa FPGA
Fonte: Elaborado pelos autores.

D. Kit BitDogLab

O Kit BitDogLab é uma plataforma de desenvolvimento educacional criada no âmbito do Projeto Escola 4.0 da UNICAMP, com foco no ensino de eletrônica, sistemas embarcados, IoT e ciência de dados. Este kit tem sido utilizado em iniciativas como o Programa Embarcatech, coordenado pela Softex [26], [27]. Suas principais vantagens incluem o caráter didático, modularidade, baixo custo e facilidade de integração com aplicações de IA e IoT, além de documentação e suporte comunitário [28]. As limitações incluem a precisão dos sensores para aplicações industriais críticas e os recursos do microcontrolador RP2040. O kit é compatível com a Raspberry Pi Pico e Pico W (RP2040) e possui uma placa de expansão com conectores JST para fácil conexão de sensores e atuadores. Sensores integrados ou acopláveis incluem microfone, sensor de temperatura/umidade, luz e vibração. Atuadores como LEDs, buzzer e botão também estão presentes. A programação pode ser feita em C/C++ (Pico SDK) ou MicroPython, com suporte Wi-Fi na Pico W [29]. O microcontrolador RP2040 da Raspberry Pi Pico W possui um

processador Dual-core ARM Cortex-M0+ até 133 MHz, 264 KB de RAM interna e interfaces como I2C(Inter-Integrated Circuit), SPI(Serial Peripheral Interface), UART, ADC e PWM [11], [13]. Na Figura 3, observa-se a Placa BitDogLab.

Figura 3. Placa BitDogLab
Fonte: Elaborado pelos autores.

III. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho é fundamentado em uma abordagem de co-design hardware/software, que propõe o particionamento de um sistema embarcado para otimizar o desempenho e a eficiência do desenvolvimento [3]. A arquitetura proposta divide as responsabilidades do sistema de controle de um manipulador robótico de 3 graus de liberdade (DOF) entre um FPGA (Field-Programmable Gate Array) e um microcontrolador Raspberry Pi Pico W. Esta arquitetura particionada reconhece que FPGAs e microcontroladores são otimizados para tarefas distintas: o FPGA para lógica paralela e cálculos de alta velocidade, e o Microcontrolador para controle de periféricos e tarefas sequenciais de tempo real [3].

A. Arquitetura do Sistema e Componentes

A arquitetura do sistema é fundamentada em uma abordagem de co-design mestre-escravo, conforme proposto na metodologia [3]. O processamento central (mestre) é delegado à FPGA Tang Nano 20k, enquanto as tarefas de interface de

hardware (escravo) são gerenciadas por hardware acessível, notavelmente a placa de desenvolvimento BitDogLab, que embarca o microcontrolador Raspberry Pi Pico W [5]

Unidade Central de Processamento (Mestre): FPGA Tang Nano 20k. Designada como o núcleo de processamento de alto nível (cérebro) para a Fase 2 do projeto (automação).

Unidade de Interface de Periféricos (Escravo): Raspberry Pi Pico W. Embarcado na placa BitDogLab, é responsável pela execução do firmware de controle de baixo nível (HAL), traduzindo comandos da FPGA em sinais de hardware.

Atuadores: 4x Micro Servomotores SG90 (Base, Braços e Garra). Estes servos são controlados por um sinal PWM de 50Hz, onde a largura do pulso (tipicamente 500µs a 2500µs) determina a posição angular [1]. Interface de Usuário (IHM-Interface Homem-Máquina): 1x Joystick analógico (conectado aos ADCs do Pico) e botões de entrada. Alimentação: Os servomotores são alimentados por uma fonte externa de 5V (com GND comum), enquanto a lógica é alimentada via USB. Um capacitor de desacoplamento de 1000µF foi adicionado à linha dos servos para estabilizar a tensão durante picos de corrente, uma prática recomendada para cargas indutivas como motores [1]. Na Figura 4, observa-se o Fluxograma do sistema e componentes.

Figura 4. Fluxograma
Fonte: Elaborado pelos autores.

B. Arquitetura de Software e Divisão de Tarefas

A lógica do sistema é particionada para alocar tarefas ao componente mais adequado. O firmware do microcontrolador foi desenvolvido em linguagem C (Pico SDK v2.2.0) com uma arquitetura modular, implementando o padrão de design de Camada de Abstração de Hardware (HAL) [2].

Microcontrolador (Raspberry Pi Pico W): Atua como um controlador de periféricos de baixo nível e uma HAL. Suas tarefas incluem: **Geração de PWM Precisa:** Controla os servos usando o hardware PWM do Pico a 50Hz, traduzindo ângulos para larguras de pulso. **Leitura da IHM:** Lê as entradas analógicas do joystick e as entradas digitais dos botões. **Lógica de Controle Manual:** Implementa o controle manual (Modo

Joystick), incluindo a lógica Tank Drive e o Shift para controle da Garra. **Segurança e Eficiência:** Implementa uma parada ativa (PWM = 0). Este é um padrão de design que corta o sinal do servo quando o joystick está na zona morta, eliminando vibrações (jitter) e reduzindo o consumo [2]. **Interface de Comunicação:** Gerencia o módulo UART para atuar como escravo. **FPGA (Tang Nano 20k):** Atua como a unidade de processamento de alto nível (mestre). É responsável por: **Lógica de Automação:** Gerenciar os modos de operação automáticos. **Cálculos Complexos:** Executar algoritmos como a cinemática inversa. **Comando:** Enviar comandos de ângulo para o microcontrolador.

C. Interface de Comunicação UART

A comunicação entre o FPGA (mestre) e o microcontrolador (escravo) é implementada através do protocolo serial síncrono UART (Inter-Integrated Circuit). Esta interface foi escolhida por sua simplicidade, robustez e capacidade de endereçamento, sendo um padrão de design para interconectar sistemas digitais heterogêneos [2]. **Hardware:** A interface UART0 do Pico (GPIO 20/TX, GPIO 19/RX) foi dedicada para esta comunicação, enquanto o stdio foi roteado para o USB, permitindo de puração simultânea. **Protocolo Planejado:** Foi definido um protocolo simples baseado em string de texto (ASCII-American Standard Code for Information Interchange). **Implementação:** Um módulo transmissor UART foi desenvolvido em Verilog para o FPGA. No Pico, o firmware é programado para ler a porta serial (RX) e interpretar (fazer o parsing) as strings recebidas.

D. Implementação da Lógica de Controle na FPGA

A lógica central de automação no FPGA é implementada como uma Máquina de Estados Finitos (FSM-Finite State Machine), um pilar fundamental para o design de circuitos sequenciais de controle [30]. A FSM gerencia o comportamento do braço robótico, com duas estratégias de controle planejadas:

1) *Gravador e Reprodutor de Movimentos:* Nesta abordagem, a FSM gerencia os modos GRAVAR e REPRODUZIR.

Modo GRAVAR: O sistema utiliza botões de entrada (conectados à FPGA) para capturar as posições e armazená-las em sequência nos blocos de memória interna do FPGA (Block RAM(Random Access Memory) ou BRAM). O uso de memórias BRAM embarcadas é uma técnica padrão para armazenar dados de estado e coeficientes em sistemas baseados em FPGA [4]. Modo REPRODUZIR: Ao acionar este modo, a FSM lê a sequência de posições salvas na BRAM e as envia via UART para o Pico.

2) *Controle por Cinemática Inversa:* Para um controle mais avançado, o cálculo da cinemática inversa é implementado diretamente em hardware. Dado um par de coordenadas cartesianas alvo (X, Y), o FPGA calcula os ângulos de junta (θ_1 , θ_2) necessários. Dado que operações de ponto flutuante são ineficientes em FPGAs, os cálculos trigonométricos (como arccos e arctan) são implementados utilizando aritmética de ponto fixo (fixed-point) e o algoritmo CORDIC (Coordinate

Rotation Digital Computer). O CORDIC é uma técnica iterativa de shift-and-add (deslocamento e soma) particularmente adequada para FPGAs, pois calcula funções trigonométricas sem a necessidade de multiplicadores de hardware dedicados [31].

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação da Fase 1 do projeto, conforme detalhado na Metodologia, foi concluída com sucesso. O resultado principal não é o controle manual em si, mas sim a validação da arquitetura de co-design, demonstrando que o Raspberry Pi Pico W opera eficientemente como uma Camada de Abstração de Hardware (HAL) escrava, pronta para ser comandada pela unidade central de processamento, a FPGA (Mestre).

Validação da HAL (Pico W) como Interface de I/O

O primeiro resultado significativo foi a validação do firmware do Pico W como uma interface de I/O robusta e confiável, e não como uma unidade de processamento autônoma.

Controle de Servos e Identificação de Instabilidade: O controle dos micro servos SG90 através do hardware PWM do Pico W mostrou-se preciso em comandos individuais. A lógica de controle manual (Tank Drive e Shift) provou ser intuitiva para fins de teste da HAL. Contudo, durante a validação com movimentos rápidos e simultâneos dos servos, foram observadas instabilidades na alimentação, resultando em reinicializações esporádicas do Pico W (brownouts-queda de tensão). Este comportamento é atribuído aos picos de corrente (surges) drenados pelos servos, que não foram adequadamente filtrados na prototipagem inicial. Este ponto foi identificado como a principal limitação de hardware da Fase 1, a ser endereçada para garantir a robustez do sistema.

Segurança e Eficiência (Parada Ativa): A implementação da parada ativa (PWM = 0) quando o joystick está na zona morta foi um sucesso. Isso eliminou completamente o jitter (vibração parasita) dos servos quando em repouso, uma queixa comum em projetos de baixo custo [1]. Isso demonstra uma implementação de HAL eficiente, que reduz o consumo de energia enquanto aguarda comandos do mestre FPGA.

Validação da Arquitetura Mestre-Escravo (Prontidão para FPGA) O objetivo central deste trabalho era criar um escravo de I/O robusto para um mestre FPGA.

Arquitetura de Software Modular: O firmware em C (Pico SDK) foi estruturado com sucesso para isolar o controle de periféricos (ADC, PWM, GPIO) da lógica de aplicação. O loop principal do Pico W foi otimizado para priorizar a leitura da interface de comunicação (UART) e o processamento de seus comandos, tratando o controle manual local (joystick) apenas como um modo de operação secundário para testes.

Interface de Comunicação (UART): A validação da interface UART foi o resultado mais crítico para o sucesso da arquitetura de co-design. O Pico W foi configurado para atuar como um dispositivo escravo na UART0, enquanto o stdio foi roteado para o USB para depuração. Para simular o mestre FPGA (Tang Nano 20k), foi utilizado um terminal serial conectado ao PC. Comandos no protocolo ASCII planejado (ex: S1:90;)

foram enviados ao Pico W. O firmware interpretou (fez o parsing) corretamente essas strings e acionou os servos conforme comandado. Este teste confirma que o Pico W está pronto para receber comandos de ângulo de qualquer fonte externa, especificamente a FPGA.

Discussão e Alinhamento com os Objetivos Os resultados confirmam a tese central do trabalho: a abordagem monolítica, que mistura lógica de automação com controle de hardware, é uma barreira para a expansão [2]. Ao particionar o sistema, o Pico W foi corretamente relegado à sua função ideal: controle de I/O em tempo real.

A validação da interface UART significa que a complexidade da Fase 2 (automação) está completamente desacoplada do Pico W e será totalmente gerenciada pela FPGA. A lógica de Máquina de Estados Finitos (FSM) para gravação/reprodução de movimentos e, principalmente, os cálculos de cinemática inversa usando CORDIC [31], podem ser implementados inteiramente no hardware reconfigurável da Tang Nano 20k. O Pico W atuará simplesmente como um tradutor de comandos, recebendo vá para (X, Y) da FPGA e executando-os no hardware, cumprindo seu papel de HAL com eficiência. Na Figura 5, observa-se a gravação dos dados do Joystick na FPGA.

```
*** GRAVAÇÃO PARADA. 18 passos gravados. ***
MOD0 (Botao B): BRACO
COMANDO [Braco]: Posicao Virtual: 90.0 | Comando: 90.0
MOD0 (Botao B): ANGULO
COMANDO [Angulo]: Posicao Virtual: 90.0 | Comando: 90.0
MOD0 (Botao B): IDLE

--- INICIANDO ENVIO PARA FPGA (18 PASSOS, Acionado por: Manual) ---
--> FPGA: Enviando Passo 0: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 1: [B:90, R:90, A:90, G:80]
--> FPGA: Enviando Passo 2: [B:90, R:90, A:90, G:80]
--> FPGA: Enviando Passo 3: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 4: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 5: [B:90, R:90, A:90, G:80]
--> FPGA: Enviando Passo 6: [B:90, R:90, A:90, G:80]
--> FPGA: Enviando Passo 7: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 8: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 9: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 10: [B:100, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 11: [B:100, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 12: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 13: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 14: [B:100, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 15: [B:100, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 16: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--> FPGA: Enviando Passo 17: [B:90, R:90, A:90, G:90]
--- ENVIO PARA FPGA CONCLUÍDO ---
MOD0 (Botao B): IDLE
ACAO: Objeto detectado. Solicitando sequencia da FPGA...
... Solicitando execucao da sequencia recebida da FPGA.
-> Servo Mgr: Notificacao recebida para executar sequencia da FPGA.
```

Figura 5. Dados do Joystick sendo gravados na FPGA

Fonte: Elaborado pelos autores.

V. CONCLUSÃO

O sistema de controle para o manipulador robótico de 3-DOF, fundamentado na arquitetura de co-design hardware/software, foi implementado e validado com sucesso. Este trabalho demonstrou a viabilidade e a eficácia em particionar as responsabilidades do sistema: a FPGA (Field-Programmable Gate Array) foi designada como a unidade cen-

tral de processamento (mestre), enquanto o microcontrolador Raspberry Pi Pico W (no kit BitDogLab) atuou com sucesso como uma Camada de Abstração de Hardware (HAL) escrava.

Os resultados da Fase 1 validaram a hipótese central deste trabalho: a implementação de uma HAL robusta no microcontrolador é um pilar essencial para o desenvolvimento de sistemas de automação robótica complexos e escaláveis. A validação da interface de comunicação UART foi o resultado mais crítico, confirmando que o Pico W está apto a operar como um tradutor de comandos de I/O, recebendo ordens de um mestre (a FPGA) e executando-as no hardware (servomotores). Esta abordagem resolve o problema, citado na introdução, de arquiteturas monolíticas que dificultam a expansão e a manutenção.

Conclui-se, portanto, que este trabalho apresenta uma contribuição prática e metodológica significativa. Ao invés de um projeto final, foi entregue uma infraestrutura de controle robusta. A solução não se limita a um controle manual via joystick, mas estabelece uma plataforma de hardware reconfigurável pronta para a automação.

O sucesso da Fase 1 estabelece o caminho direto para a Fase 2 do projeto: a implementação da lógica de automação (gravação e reprodução de movimentos via FSM) e dos cálculos de cinemática inversa (utilizando o algoritmo CORDIC) diretamente no hardware reconfigurável da FPGA Tang Nano 20k. O sistema está, como proposto, pronto para que a FPGA assuma o controle e execute as tarefas de processamento paralelo para as quais foi designada.

Como principal melhoria futura para a robustez do hardware, propõe-se a adição de um capacitor de desacoplamento de 1000F na linha de alimentação de 5V dos servos. Esta adição é crucial para filtrar os picos de corrente (surges) gerados pelos motores, que, conforme observado nos resultados, causaram instabilidade e reinicializações (brownouts) na unidade de controle (Pico W). A implementação desta melhoria é um passo necessário antes da integração final com a FPGA, garantindo a estabilidade operacional do sistema em cenários de alta demanda.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos que contribuíram para a realização deste trabalho. O apoio e os recursos fornecidos pela Softex, através do Programa Embarcatech, foram cruciais para a concretização de nossas ideias e a validação do conceito de uma solução de monitoramento industrial de baixo custo.

Estendemos nossa profunda gratidão aos Professores Ernest e Felipe. Sua orientação precisa e apoio incondicional foram fundamentais para a direção e o sucesso deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] P. Scherz and S. Monk, *Practical Electronics for Inventors*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2016.
- [2] E. White, *Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Code*. O'Reilly Media, Inc., 2011.
- [3] S. Hauck and A. DeHon, *Reconfigurable Computing: The Theory and Practice of FPGA-Based Computation*. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2008.

- [4] W. Wolf, *FPGA-Based System Design*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2004.
- [5] A. Allan, *Programming the Raspberry Pi Pico in C*. Cambridge, UK: Raspberry Pi Press, 2021.
- [6] W. Wolf, *Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design*, 2nd ed. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 2008.
- [7] E. A. Lee and S. A. Seshia, *Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006.
- [8] P. Marwedel, *Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems*, 2nd ed. New York, NY: Springer, 2011.
- [9] M. Barr and A. Massa, *Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools*, 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2006.
- [10] J. Ganssle, *The Art of Designing Embedded Systems*, 2nd ed. Burlington, MA: Newnes, 2008.
- [11] R. K. Mobley, *An Introduction to Predictive Maintenance*, 2nd ed. Burlington: Elsevier, 2002.
- [12] D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, and J. Henry, *IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things*, 1st ed. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2017.
- [13] Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, "Indústria 4.0: Segmentos ou nichos com maior potencial para o desenvolvimento tecnológico nacional," CGEE, Brasília, Tech. Rep., 2022.
- [14] P. Koopman and S. Chakravarty, "A case for safety and security of automotive embedded systems," *Computer*, vol. 47, no. 11, pp. 31–37, 2014.
- [15] P. Ostin and D. Hedberg, "Security challenges in embedded systems," *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, vol. 9, no. 5, pp. 3861–3869, 2019.
- [16] J. G. Albert, *The firmware handbook: design and implementation*. Elsevier, 2010.
- [17] T. Chen *et al.*, "Deep learning for embedded systems: a survey," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 70 656–70 671, 2019.
- [18] Xilinx, "Ai on embedded systems: Accelerating vision-based ai at the edge," https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documentation/white_papers/wp510-ai-embedded-systems.pdf, 2020, accessed on 2025-06-05.
- [19] T. Noergaard, *Embedded systems architecture: a comprehensive guide for engineers and programmers*. Elsevier, 2013.
- [20] S. Monk, *Programming the Raspberry Pi: getting started with Python*. McGraw-Hill Education, 2016.
- [21] A. Gilchrist, *Industry 4.0: the industrial internet of things*. Apress, 2016.
- [22] H. Boyes *et al.*, "The internet of things: challenges and opportunities," *Computer Fraud & Security*, vol. 2018, no. 2, pp. 11–17, 2018.
- [23] B. C. Sahoo and S. S. Dash, "A survey on low-cost iot devices and their applications," *International Journal of Advanced Research in Computer Engineering Technology (IJARCET)*, vol. 6, no. 1, pp. 250–255, 2017.
- [24] J. Chen and D. Wang, "Review of low-cost embedded systems for internet of things applications," *Journal of Communications and Information Networks*, vol. 5, no. 1, pp. 55–67, 2020.
- [25] S. Kiltz, *Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization*. Wiley-Interscience, 2007.
- [26] T. Sousa, "Datashet BitDogLab," GitHub, 2023, [Online]. Available: <https://github.com/ThiagoSousa81/Datashet-BitDogLab>.
- [27] Softex, "IFRN entrega placas eletrônicas BitDogLab durante o EmbarcaTech Hands-On," 2023, [Online]. Available: <https://softex.br/ifrn-entrega-placas-eletronicas-bit-doglab-durante-o-embarcatech-hands-on>.
- [28] R. Giusti, "BitDogLab: Uma Jornada Educativa com Eletrônica, Embarcados e IA," Embarcados, 2023, [Online]. Available: <https://embarcados.com.br/bitdoglab-uma-jornada-educativa-com-eletronica-embarcados-e-ia/>.
- [29] BitDogLab, "Bitdoglab hardware," GitHub, 2023, [Online]. Available: <https://github.com/BitDogLab/BitDogLab>.
- [30] D. M. Harris and S. L. Harris, *Digital Design and Computer Architecture*, 2nd ed. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2012.
- [31] R. Andraka, "A survey of cordic algorithms for fpgas," *Proceedings of the 1998 ACM/SIGDA Sixth International Symposium on Field Programmable Gate Arrays (FPGA '98)*, pp. 191–200, 1998.